

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Eesti põllumajandustootjate poolt kasutatavad näitajad mulla kvaliteedi hindamiseks

Mullatervise halvenemine mitesäästlike mullaharimisvõtete tõttu on Euroopa Liidus muret tekitav probleem. Mulla kvaliteedist sõltub, kui hästi see suudab pakkuda taimedele toitaineid, hoida vett ja õhku ning toetada taimekasvu. Selleks et valida oma vajadustele kõige paremini sobivad mullaharimisviisid, on oluline, et põllumajandustootjad mõistaksid oma muldade omadusi, mullatervist ning oskaksid mulla kvaliteeti hinnata. Mulla kvaliteeti saab hinnata erinevate füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste näitajate alusel.

Projektis SoilDiverAgro viidi läbi küsitlusuuring, milles uuriti mullaharimispraktikaid, põllumajandustootjate hoiakuid ning neid mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Eestist, mis esindas projektis nemoraal regiooni, koguti 276 vastust. Vastanud tootjate keskmine haritava maa suurus oli 347 hektarit ning kõige levinumad mullatüübid olid keskmine liivsavi ja kerge liivsavi.

Põllumajandustootjatelt küsiti, milliseid näitajaid nad kasutavad oma mulla kvaliteedi hindamiseks. Suurimat tähtsust omistati füüsikaliste ja keemiliste näitajate kombinatsiooni kasutusele. Kõige olulisemad näitajad mulla kvaliteedi hindamisel olid saagikus (70%) ja mulla struktuuri (69%), millele järgnesid mulla pH sisaldus (63%) ja orgaanilise aine sisaldus (54%). Kõige vähem kasutatud näitajateks olid mulla värvus, mulla erosiooni ja mulla kooriku teke, mida mainisid alla 20% põllumajandustootjatest.

Näitajate valik oli seotud põllumajandustootmise suurusega. Suuremad põllumajandustootmised pöörasid enam tähelepanu keemilistele näitajatele nagu fosfori-, kaaliumi- ja lämmastikusisaldus, aga ka sellistele näitajatele nagu harimise kergus ja mulla tihenemine.

1. Kattetekuur SoilDiverAgro juhtumisuuringus nr. CS12 Eestis, nemoraal piirkond. Foto: Shanskiy, M.

VÖTMESÕNAD

Mullatervis, mullaharimine, Eesti, mullanäitajad, küsimustik

AUTORID

Olha Aleksandrova, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Anne Pöder, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.